
DESAFIOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DURANTE UM PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA: O CASO DE UMA ESCOLA ESTADUAL

DOI: 10.5281/zenodo.14780030

Luna Fernanda Freitas da Silva
Letras Espanhol – Universidade Estadual do Piauí-UESPI
luna.silva1@prof.edu.ma.gov.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5249333011275580>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A instituição de ensino estadual tinha cinco turmas do Ensino Médio no ano de letivo de 2024, dentre os estudantes dessas turmas, seis apresentavam necessidades especiais. Durante as aulas presenciais, eles eram acompanhados por professores do AEE (Atendimento de Educação Especial). Porém, durante o período de suspensão das aulas presenciais, esse acompanhamento não foi possível. Diante disso, notaram-se desafios significativos para o ensino inclusivo, especialmente para professores que atuam com alunos com necessidades especiais. A falta de acesso a tecnologias assistivas e materiais adaptados evidenciou lacunas na formação docente para lidar com situações adversas. Muitos professores relataram dificuldades em elaborar atividades que atendessem às especificidades desses alunos, resultando, em alguns casos, na repetição de tarefas sem aprofundamento no conteúdo estudado. Além disso, outros professores da área de Ciências da Natureza e Matemática não desenvolveram nenhuma atividade por não conseguirem adaptá-las a esse público. Durante esse período, observou-se que os estudantes com necessidades especiais ficaram excluídos do processo de ensino-aprendizagem, visto que não tinham acesso às aulas com as profissionais que os acompanhavam e nem acesso a materiais que os auxiliassem a avançar. Essas dificuldades refletem não apenas os limites dos recursos disponíveis, mas também a necessidade urgente de estratégias pedagógicas que atendam a realidade de alunos com diferentes necessidades e contextos. Ademais, esse cenário reforça a necessidade de capacitação contínua para a prática pedagógica inclusiva, com estratégias que contemplem a diversidade de necessidades e promovam o desenvolvimento integral dos estudantes, mesmo em condições de adversidade. **Objetivo:** Analisar as dificuldades enfrentadas pelos professores da instituição Estadual durante o período de suspensão de energia elétrica ao elaborar atividades e discutir a importância da capacitação docente como estratégia para superar esses desafios. **Metodologia:**

A pesquisa foi realizada por meio de um acompanhamento pedagógico dos professores dessa escola estadual durante dois meses de suspensão de energia elétrica. Foram observadas as práticas pedagógicas adotadas e analisadas as atividades propostas para alunos com necessidades com necessidades especiais. O acompanhamento permitiu identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes, incluindo a repetição de atividades e a ausência dessas em algumas áreas do conhecimento, além do estancamento dos conteúdos. A análise foi baseada em registros das práticas observadas e reflexões críticas sobre as estratégias pedagógicas empregadas, considerando o contexto da educação inclusiva. **Resultados:** Os resultados indicam que a maioria dos professores enfrentou dificuldades significativas na adaptação de atividades para alunos com necessidades especiais em função da ausência de materiais acessíveis. Foi identificado que em muitos casos, as atividades eram repetidas e não estavam alinhadas aos conteúdos estudados, limitando o avanço pedagógico dos alunos. Os professores relataram que a falta de formação específica e de estratégias pedagógicas voltadas à educação inclusiva agravou os desafios. A pesquisa destaca a necessidade de investimentos em capacitação continuada, com foco na preparação para lidar com adversidades e promover práticas pedagógicas inclusivas efetivas. **Conclusão:** Os desafios enfrentados pelos professores dessa escola do estadual durante os períodos de suspensão de energia elétrica evidenciam a fragilidade das práticas pedagógicas inclusivas em situações adversas. A repetição de atividades e a falta de aprofundamento nos conteúdos demonstram a carência de formação específica limita o alcance da educação inclusiva. Dessa forma, a pesquisa reforça a necessidade de investimentos em capacitação continuada para os docentes, com o foco no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contemplem a diversidade e as especificidades dos alunos com necessidades especiais. Além disso, destaca-se a importância de políticas educacionais que assegurem suporte técnico e pedagógico, garantindo que a inclusão seja efetiva mesmo em situações emergentes.

Palavras-chave: Adaptação pedagógica; Educação inclusiva; Formação de Professores.

.